

Tarmeskom | Bormeskom | Borneskon

Desconocido

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción - Ordenación emisiones

La leyenda *tarmeskom* alude a una ciudad que no se cita en las fuentes clásicas. Su localización es incierta, aunque siempre se ha situado en el valle medio del río Ebro. Recientemente se ha propuesto ubicarla en Tiermes, sobre la base de los hallazgos monetarios y la nueva lectura *tarmeskom*, frente a la tradicional *bormeskom* (Jordán 2005 y 2008: 122; de Hoz 2017: 90). La producción monetaria de esta ceca ha sido estudiada en un artículo reciente por Illarregui (2016), en el que se discuten todos los aspectos más relevantes.

La producción monetaria de Tarmeskom fue modesta y seguramente debió realizarse en dos fases; quizás la segunda fase pudo tener alguna interrupción, pero la similitud de estilo de anverso y reverso de todas ellas sugiere una proximidad en el tiempo. De hecho, la distinción de tipos se basa en la presencia/ausencia de los elementos secundarios del diseño, su disposición en la moneda y en las variaciones gráficas del signo *ta*. La leyenda toponímica aparece de tres formas, *tarmeskom*, *tarmesko* y *tarmes*, y se considera un adjetivo en nominativo-acusativo neutro singular (Villar 1995: 345) o un genitivo plural (de Hoz 2017: 128). Las primeras monedas de Tarmeskom se acuñaron con un patrón de 13,5 g para las unidades, que poco después se redujo a ca. 9-10 g, equiparándose con el resto de cecas celtibéricas de su entorno.

La producción monetaria se puede agrupar en dos momentos, el primero (con dos variantes) entre el 150 y el 120 a.C. y el segundo entre el 120 y el 90 a.C. con cuatro tipos (uno de ellos con tres variantes). En el tipo más antiguo, el anverso presenta una cabeza masculina hacia la derecha acompañada de tres delfines. Las dos variantes existentes presentan en el reverso un jinete cabalgando hacia la derecha, portando una palma, y debajo una leyenda que varía, en la variante 1a se lee *tarmes*, mientras que la variante 1b se lee *tarmesko*, ambas sobre línea. El tipo 2, el primero de las acuñaciones recientes, presenta cabeza masculina mirando a la derecha con collar, con un delfín delante y el signo *ta* detrás. En el reverso presenta jinete cabalgando a la derecha, portando una lanza, y debajo la leyenda *tarmeskom*. El tipo 3, presenta una cabeza masculina mirando a la derecha con collar y un delfín vertical delante combinado con los signos *ta*, detrás de la cabeza; *r*, debajo de la barbilla y *m* encima del delfín vertical. Los tres signos aparecen agrupados detrás de la cabeza masculina en las tres variantes del tipo MIB 4. Lo más característico del tipo 4a es la presencia de una pareja de rizos de arcos, en el retrato, detrás de la oreja. La única diferencia con el tipo 4b es que mientras éste presenta puntos en las aspas del signo *ta*, aquel no los presenta. El tipo 4c comparte los puntos del signo *ta* y el resto de características del anverso con el tipo 4b. Los tres tipos comparten, en el reverso, la figura de un jinete cabalgando hacia la derecha portando una lanza encima de la leyenda *tarmeskom* sobre línea recta. El último tipo conocido, el tipo 5, presenta en el reverso jinete con lanza sobre la inscripción *tarmeskom*. El anverso del tipo 5 presenta cabeza masculina mirando a la derecha con collar y un delfín delante combinado con el signo *ta* delante de la cabeza y los signos *r* y *m* juntos detrás.

No se tienen evidencias seguras para datar estas monedas. La similitud de estilo de la segunda serie (MIB 2-5) con algunos tipos de Sekobirikez es el argumento principal para ubicarlas en el tiempo, ya que sus denarios aparecen en la composición de los tesoros fechados muy a finales del siglo II a.C., por lo que sería aceptable una fecha de ca. 120-100 a.C. para la emisión de los tipos MIB 2-5. En consecuencia, las primeras acuñaciones (MIB 1a-b) que se acuñaron con un estándar de peso más elevado serían anteriores y podrían datarse ca. 150-120 a.C.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Collantes Pérez-Ardá, Esteban (1997): *Historia de las cecas de Hispania Antigua*. Madrid, p. 101.

de Hoz Bravo, Jesús Javier (2017): Ambiguities in the Celtiberian coin legends. *Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft* 154 *Miscellanea Indogermanica: Festschrift für José Luis García Ramón zum 65. Geburtstag*, p. 127-137.

de Hoz Bravo, Jesús Javier (2017): La cuestión de la hipotética escritura dual en celtibérico. *Ratna* 1, p. 87-92.

García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 68-69.

Illarregui Gómez, Emilio (2016): La ceca indígena de Bormes. *Oppidum: cuadernos de investigación* 12. | [Oppidum · Universidad IE](#)

Jordán Cólera, Carlos (2005): ¿Sistema dual en escritura en celtibérico?. *Palaeohispánica: Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania antigua* 9 *Actas del IX Coloquio sobre lenguas y culturas paleohispánicas*, Zaragoza.

Jordán Cólera, Carlos (2008): Toponimia y etnonimia en leyendas monetales celtibéricas y vasconas: 1. Tarmeskon y no Bormeskon. 2. Bolsken y no Bolskan. *Toponimia y etnonimia en leyendas monetales celtibéricas y vasconas*, Salamanca.

Jordán Cólera, Carlos (2019): *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza, p. 318-319.

Martín Valls, Ricardo (1967): *La circulación monetaria ibérica*. Valladolid, p. 36-37, 136. | [Zenon](#)

Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden*. Wiesbaden, n. A.81.

Villar, Francisco (1995): Nueva interpretación de las leyendas monetales celtibéricas. *Anejos de Archivo Español de Arqueología XIV La Moneda Hispánica. Ciudad y Territorio. Actas del I Encuentro Peninsular de Numismática Antigua*, Madrid.

Villaronga Garriga, Leandre; Benages Olivé, Jaume (2011): *Ancient Coinage of the Iberian Peninsula: Greek, Punic, Iberian, Roman / Les Monedes de l'Edat Antiga a la Península Ibèrica [= ACIP]*. Barcelona, p. 296-297. | [Zenon](#)

[Diccionario de Toponimia Histórica MECD](#) [Nomisma](#) [Hesperia](#)

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 150-120 a.C.

MIB 115/1, Peinado con algunos rizos de gancho

MIB 115/1a, Leyenda tarmes

Bronce | Unidad | 13,68 g (17) | 28,68 mm (14)

A/ Cabeza masculina, a dcha. Tres delfines

R/ Jinete, con palma, a dcha. | Leyenda sobre línea $\text{X}\Phi\text{M}\text{E}\text{M}$ (tarmes)

Vives 48/4

Museu de Prehistòria de València

MIB 115/1b, Leyenda tarmesko

Bronce | Unidad | 13,51 g (7) | 29,14 mm (7)

A/ Cabeza masculina, a dcha. Tres delfines

R/ Jinete, con palma, a dcha. | Leyenda sobre línea $\text{X}\Phi\text{M}\text{E}\text{M}\text{X}$ (tarmesko)

ACIP 1584 | CNH 240/1

Cayón subastas | 2012-05-16 2012-05-18 |

ca. 120-90 a.C.

MIB 115/2, Signo ta y delfín, en anverso

Bronce | Unidad | 8,77 g (22) | 25,23 mm (14)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfín X (ta)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea $\text{X}\Phi\text{M}\text{E}\text{M}\text{X}$ (tarmeskom)

Vives 48/1 | ACIP 1586 | CNH 241/3

En algunas monedas el collar parece ser doble

González, Raul

MIB 115/3, Leyenda ta - r - m y delfin, en anverso

Bronce | Unidad | 8,94 g (39) | 24,43 mm (30)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin X - ϕ - Ν (ta - r - m)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea XϑMFMΣM (tarmeskom)

ACIP 1587 | CNH 241/4 | Vives 48/2

En algunas monedas el collar parece ser doble

Colección Privada

MIB 115/4, Leyenda tarm y delfin**MIB 115/4a, Una pareja de rizos detrás de la oreja, signo ta sin puntos**

Bronce | Unidad | 9,45 g (5) | 24,72 mm (3)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin XϑM (tarm)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea XϑMFMΣM (tarmeskom)

ACIP 1585 | CNH 241/2

En algunas monedas se perciben los puntos del signo ta, aunque siempre de forma muy tenue

González, Raul

MIB 115/4b, Una pareja de rizos de arcos detrás de la oreja, ta con puntos

Bronce | Unidad | 9,93 g (16) | 24,4 mm (10)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin XϑM (tarm)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea XϑMFMΣM (tarmeskom)

Áureo & Calicó | 2013-10-23 | 255

MIB 115/4c, Dos parejas de rizos detrás de a oreja, signo ta con puntos

Bronce | Unidad | 9,34 g (36) | 24,77 mm (21)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin XϑM (tarm)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea XϑMFMΣM (tarmeskom)

Soler y Llach & Hervera | 2019-05-09 2019-05-10 | 108

MIB 115/5, Leyenda ta - rm y delfin, en anverso

Bronce | Unidad | 10,6 g (1) | 25 mm (1)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin X - ϕ - Ν (ta - rm)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea XϑMFMΣM (tarmeskom)

González, Raul